

LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PIMIENTA

M. L. Ruiz Tejeda^{1*}, P. L. Tejeda Polo², E. Juárez Martiñón³,

¹Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n Aire Libre, Teziutlán, Puebla, México [*maria.rt@teziutlán.tecnm.mx](mailto:maria.rt@teziutlán.tecnm.mx)

²Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n Aire Libre, Teziutlán, Puebla, México patricia.tp@teziutlán.tecnm.mx

³Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II s/n Aire Libre, Teziutlán, Puebla, México edmudo.jm@teziutlán.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

RESUMEN

Los Productores de Pimienta del municipio de Hueytamalco, Puebla, han desarrollado la actividad agrícola durante muchos años, volviéndose en una fuente de ingresos que les permite solventar sus gastos.

Dentro del municipio de Hueytamalco, las comunidades que más aportan a la producción de Pimienta en el municipio son San Antonio, La Soledad Tenexapa y Arroyo blanco, con una producción aproximadamente de 2-7 toneladas por cosecha, la cual se da anualmente. Sin embargo, la comercialización de esta especia carece de conocimientos y herramientas, surgiendo como consecuencia un bajo rendimiento económico, siendo los productores los más afectados, ya que, para algunos, esta actividad es su única fuente de ingresos.

Es importante señalar que la identificación de oportunidades representa una gran oportunidad para los productores y trae consigo una serie de beneficios para la región ya que se potencializa la economía.

Palabras clave: Modelo, productores, estrategias, comercialización.

ABSTRACT

The Pepper Producers of the municipality of Hueytamalco, Puebla, have developed agricultural activity for many years, becoming a source of income that allows them to cover their expenses.

Within the municipality of Hueytamalco, the communities that contribute the most to pepper production in the municipality are San Antonio, La Soledad Tenexapa and Arroyo Blanco, with a production of approximately 2-7 tons per harvest, which occurs annually. However, the marketing of this spice lacks knowledge and tools, resulting in low economic performance, with the producers being the most affected, since, for some, this activity is their only source of income.

It is important to point out that the identification of opportunities represents a great opportunity for producers and brings with it a series of benefits for the region, since the economy is potentiated.

Key words: Model, producers, strategies, marketing

INTRODUCCIÓN

Actualmente se producen cantidades importantes de Pimienta en el país que se determina en México se cuenta con un volumen de producción de 7,951 toneladas, siendo el estado de Puebla el segundo productor con 891.13 toneladas, así mismo el Municipio de Hueytamalco produce alrededor de 89.5 toneladas [1].

La pimienta es un fruto que ha sido históricamente utilizado en la condimentación de los alimentos sin embargo tiene múltiples propiedades entre ellas medicinales por lo que tiene una comercialización importante su historia se remonta los tiempos de Carlo Magno en Oriente alrededor del año 408 AC.

Por lo que este producto representa un área de oportunidad, aunque su producción no es considerada como primordial en este Municipio ya que la gran mayoría la cultiva en el traspatio o como árboles de sombra para las siembras de café, la comercialización es uno de los principales problemas para los productores ya que no se tienen establecidas estrategias concretas. Esto representa un área de oportunidad para los productores de esta especia, que es valorada en el mercado por sus múltiples propiedades y es conocida en todo el mundo y sus

usos van desde un condimento hasta considera su uso farmacéutico.

Por ello surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de comercialización más adecuadas para ser aplicadas a la comercialización de la pimienta en Hueytamalco Puebla?

Objetivos

Objetivo general

Identificar alternativas de comercialización de la pimienta en la región, mediante un análisis del entorno, para identificar áreas de oportunidad.

Objetivos Específicos

- Analizar los métodos de comercialización de la pimienta en la región de Hueytamalco, con ayuda de entrevistas a los productores para identificar qué áreas no se están cubriendo.
- Determinar las áreas de oportunidad para o los productores de la pimienta de Hueytamalco por medio del análisis de datos recolectados de la población.

Preguntas de investigación

¿La comercialización de la pimienta se da de forma adecuada?

¿Qué elementos deben ser considerados para establecer una comercialización más importante?

Justificación

Durante años el mercado de la pimienta se ha visto reducido a pequeños avances que han mejorado en algunos momentos el entorno para los productores de esta especia, como son la creación de cooperativas que pretenden regular o apoyar su comercialización, sin embargo no existe un verdadero interés de estas organizaciones en trabajar mano a mano con los agricultores para conseguir productos de calidad y que estos se comercialicen de forma adecuada produciendo con ello un impacto económico importante para las regiones en donde se cultiva. Así pues, se debe señalar que actualmente los modelos de negocio más comunes en la zona son las cooperativas cuya función es el acopio y comercialización que genera ganancias para los productores, sin embargo, no se han obtenido los beneficios esperados.

Siendo por ello importante la generación de alternativas que brinden nuevos caminos para los productores siendo uno de los sectores primarios de atención pues pueden ser generadores de empleo que eleva la calidad de vida de los pobladores, así como el posible desarrollo económico de la región.

Es de igual forma importante señalar que cada región productiva tiene sus características propias, mientras algunas su fuente preponderante es el cultivo de la pimienta en otras es un producto secundario sin embargo en Pueblas se tiene un producto de calidad importante, por lo que lograr avances en este ámbito lleva a un beneficio importante para los mismos productores como para la economía en general de la región.

Contexto general de la investigación

Hueytamalco

La palabra Hueytamalco, proviene de dos vocablos "huey", grande; "temo", bajar, descender, y "ahco", arriba, formándose el siguiente significado: "Grandes Bajadas, Grandes Subidas" o "Cuestas muy Inclinadas".

Hueytamalco tiene un gran significado, es sinónimo de fertilidad, un lugar sumamente rico por su ecosistema y clima, una región donde más del 50% de población se dedica al campo, en donde florecen infinidad de flores y frutos, sobre todo el café, el plátano y limón persa. Esta región es reconocida por la calidad de sus grandiosos frutos, su gente trabajadora, humilde y sus atractivos naturales. [2]

Historia de la Pimienta

La pimienta fue una de las primeras especias que se introdujeron a Europa con la apertura del comercio terrestre con el Oriente. Nativas de la India, las plantas de pimienta fueron llevadas a Indonesia por los colonizadores hindúes más o menos 100 A.C y de Indonesia a Malasia unos 600 años a.C. Muchos siglos después, cuando se descubrieron las rutas marítimas a las Indias Orientales, los portugueses, españoles, franceses, ingleses y holandeses se interesaron en el lucrativo negocio de las especias del Lejano Oriente hacia Europa y en los años siguientes hacia el nuevo mundo. [3]

La pimienta mexicana se denomina pimienta gorda y es utilizada desde hace mucho tiempo por distintas comunidades indígenas en donde se le conoce por su nombre náhuatl: Xocosuchil [4]

La pimienta se ha convertido en un gran condimento para las comidas, sin embargo, su uso se extiende a su uso en la salud ya que tiene propiedades que permiten ayudar al cuidado de la piel, la digestión, la bronquitis y más, por lo que tiene infinitas posibilidades de uso a diferencia de algunas plantas que solo son usadas como condimento o saborizante.

Canales de distribución

Se conocen como medios que tienen un papel preponderante que tiene el propósito de distribuir de una manera eficaz los bienes que se comercializan dentro del mercado, ayudando a las organizaciones a que sus productos lleguen a manos del cliente final. Se puede definir entonces como “Grupo de intermediarios relacionados entre sí que lleva a los productos y servicios a los consumidores y usuarios finales” [5].

Comercialización

La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. [6].

Por lo que se puede plantear que la comercialización es una forma en que los productos o servicios se vuelven atractivos para el mercado mediante una serie de estrategias que permiten la identificación de áreas de oportunidad para ingresar y competir con estándares de calidad.

Alcance de la investigación

La investigación realizará un análisis de la información para identificar áreas de oportunidad para la comercialización de la pimienta que favorezcan las ganancias de los productores de pimienta.

Limitaciones

Falta de organización de los productores al no tener estandarizados los procesos de cultivo y comercialización de la pimienta, así mismo la investigación se realiza en un periodo complicado por la pandemia, por lo que los medios digitales jugaron un papel importante, aunque a su vez una limitante en el desarrollo del proyecto

METODOLOGÍA

Se realiza un estudio no experimental, al no manipular las variables pues solo se analizan, transversal ya que se realiza la recolección de los datos en un momento de establecido, así mismo se establece la población tomando en cuenta los municipios de Teziutlán, Chinautla y Hueytamalco, a las mujeres de entre 25 y 35 años dando un total de 9,831 elementos.

Tabla 1. Población meta del estudio

Variable de segmentación	Descripción
Geográfica	País: MEXICO Estado: Puebla Región: Teziutlán, Chignautla y Hueytamalco
Demográfica	Ocupación: amas de casa, personas que cocinen Ingreso: 4 - 20 salario mínimo mensual
Psicográfica	Clase social: C-,D+,D Estilo de vida: Población activa, cocinan. Edades:25 a 35 años

	Motivo racional: Precio, calidad
Conductual	Uso: Adquieren el producto para complementar alimentos, tienen conocimientos de especias.

Por lo que se procede a sacar una muestra mediante la fórmula de poblaciones finitas con un grado de confiabilidad del 95% y se obtiene el número de 370 elementos muestrales a los cuales se les aplicará un instrumento mediante la técnica de la encuesta con un cuestionario de 7 preguntas fundamentales que contemplan las variables del estudio, distribuidos de acuerdo a la población de la siguiente forma Teziutlán 233 elementos, Chignautla 56 elementos y Hueytamalco 78 elementos para lograr la significancia de los resultados.

Así mismo se realiza la recolección de datos, con los productores de la pimienta en el municipio objeto de estudio por medio de entrevistas.

Por otro lado, se e realiza un diagnóstico mediante el Análisis FODA para tratar de entender el entorno de investigación.

Tabla 2. Análisis FODA. Creación propia

EXTERNAS	OPORTUNIDADES (O)	AMENAZAS (A)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liberarse de los intermediarios. 2. Oportunidades de exportación. 3. Proyectos destinados al campo. 4. Alta demanda de Pimienta en el mercado. 5. Prestigio de la Pimienta a nivel estado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mano de obra escasa. 2. Competencia con mayor capital y oportunidades para poder comercializar. 3. Nuevos competidores con mejores oportunidades. 4. Están sujetos al precio que les ofrezca el intermediario o coyote. 5. Se mantienen a la espera de que el intermediario requiera el producto y lo compre.
INTERNAS		
FORTALEZAS (A)	F.O	F.A
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con bienes propios para la siembra. 2. Se cuenta con un producto de calidad 3. Mano de obra propia (los mismos productores se encargan de cortar su cosecha) 4. Se generan más utilidades que inversiones. 5. Creadores de fuentes de empleo en el municipio y comunidades. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F2y O2, se crean las estrategias y normas necesarias que abran paso a la exportación de la especia. 2. F1 con A4, al contar con los bienes propios, se puede integrar un proyecto del gobierno que permita explotar las tierras y percibir mayores ingresos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. F4 con A3, realizar una optimización en los costes, para que los productores tengan un mejor panorama de cómo aprovechar la oportunidad de generar más utilidades que inversiones y empiecen a ser más competitivos en el mercado. 2. F5 con A1, al ser creadores de fuentes de empleo, se elabora una serie de técnicas para reclutamiento, que permitan atraer mano de obra.

DEBILIDADES (D)	D.O	D.A
<p>1.Falta de capital para implementar nuevos procesos.</p> <p>2.Participación de intermediarios que impiden más entrada de ingresos a los productores.</p> <p>3.Los productores otorgan crédito.</p> <p>4.El producto no es bien valorado por parte de los intermediarios o coyotes.</p> <p>5.Desconocimiento de algunos procesos de producción.</p>	<p>1.D1 con O2, se realiza una solicitud en las convocatorias que están destinadas para el apoyo del campo.</p> <p>2.D5 con O4, se imparten capacitaciones a los productores, sobre Reingeniería de procesos, para adquirir los conocimientos necesarios y con ello aprovechar la alta demanda que existen de la Pimienta en el mercado.</p>	<p>1. D2 con A4, A5, realizar un estudio de mercado para determinar estrategias de comercialización y lograr que los productores de Pimienta obtengan las herramientas necesarias para competir en el mercado.</p>

Después de realizar el análisis FODA que sirve como punto de partida para determinar con mayor claridad las áreas de oportunidad de la comercialización de la pimienta, se realizó la recolección de datos a la muestra estadística señalada en donde se logran obtener datos valiosos que llevan a la estructura de la propuesta, así como la recolección de datos obtenidos de los productores en cuanto a la situación actual de ellos y sus necesidades, por lo que se tuvieron reuniones tanto presenciales como virtuales lo que represento un gran reto debido a la lejanía y la propia conectividad en algunas regiones de la zona de estudio.

Figura 1. Reunión virtual con productores

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el análisis FODA que se realizó, se lograron detectar los factores claves que permitan tener éxito a los productores de Pimienta del municipio de Hueytamalco, Puebla, resaltando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde se demostró que pueden lograr tener una óptima comercialización de su pimienta, ya que, si implementan las estrategias establecidas en la matriz FODA, pueden ser grandes competidores en el mercado, y dar a conocer su producto, así como también generar un valor del mismo, haciendo mención de que producen un producto de calidad, del cual pueden sacar el mayor provecho, y lograr

la exportación de este.

Por otro lado, como en toda empresa, existen las variables externas, que son las que no se pueden controlar, en el caso de los productores de Pimienta, estas variables les impiden generar más ingresos, ya que, como se mencionó, una de las amenazas que se tienen es que están sujetos al precio que los intermediarios les otorguen, sin embargo, si se incorpora algún tipo de maquinaria para el proceso de secado y desgranado de la Pimienta, los productores pueden liberarse de los intermediarios y lograr vender su producto al mejor comprador, y así obtener ingresos superiores.

Por otro lado, los resultados de la encuesta a los consumidores apuntan a los siguientes resultados

Figura 2. En qué presentación le gusta adquirir la pimienta

Figura 3. Con que fin utiliza la pimienta

Como se puede visualizar la mayoría del consumo de la especia es molida, por lo que es importante realizar acciones que lleven al consumo de la misma en las tres presentaciones.

La finalidad de uso de la pimienta es potencialmente inclinada al consumo alimenticio, dejando de lado sus propiedades medicinales.

Figura 4. En donde se adquiere el producto

Como se observa el porcentaje mayor está en los mercados, seguido de las tiendas de abarrotes lo cual representa un área de oportunidad importante para la comercialización

Figura 5. Beneficios de la pimienta

Los consumidores no conocen las propiedades de la pimienta por lo que es importante estructurar estrategias para que se conozcan todas las propiedades y esto propicie un mayor consumo.

Determinando por tanto la preferencia en cuanto al consumo de la pimienta en la región, es preferentemente la presentación molida en los alimentos, que se desconocen las propiedades generales de la especia pudiendo tener áreas de impacto de forma posterior como la medicina, dando a conocer los beneficios del consumo. Así mismo se identificó en donde se da de forma mayor el consumo del producto que permite visualizar la probable

distribución del mismo.

La entrevista realizada con los productores arroja los siguientes resultados:

Existen productores que, a pesar de no poseer los conocimientos necesarios de distribución de un producto, optan por realizar esta actividad, ya que les genera un ingreso que les permite, hasta cierto punto, poder sustentar sus gastos y los de su familia. Por otro lado, la gran mayoría de la población de estudio, desconoce el impacto económico que tiene la Pimienta en el mercado, y la menor parte de ellos, si conoce el impacto que tiene la especia en el mercado. Así mismo se identifica que se considera un producto secundario por lo que la atención del productor es al café que manifiestan reditúa mayores ganancias, por lo que la pimienta es relegada a un segundo término y pudiera ser importante para potencializar la economía de la zona y la región.

Sus mayores compradores son intermediarios quienes fijan los precios de la pimienta, dejando sin opciones a los productores, teniendo mínimas ganancias en dicho producto, por lo que no se logra darle el valor adecuado. Haciendo necesario la implementación de una cadena de valor para la comercialización, así como la implementación de maquinaria adecuada que logre hacer que los productores le den mayor importancia a este cultivo.

Estableciendo tras el estudio las siguientes propuestas viables en la región:

- Comercialización de la pimienta a granel en distintos establecimientos como lo son, tiendas de abarrotes, tiendas de semillas y chiles secos
- Envasado y etiquetado de la pimienta para la venta a mayoreo en supermercados
- Venta del producto con la implementación de las redes sociales
- Comercialización directa a exportadores
- Creación de productos derivados de esta especie como lo son sazónadores o aderezos

TRABAJO A FUTURO

El campo es un área con muchas posibilidades de generar un impulso económico, sin embargo, se ha visto un serio abandono por parte de los productores al no tener las posibilidades de generar ganancias sino por el contrario muchas veces pierden, por este motivo es importante generar estudios o investigaciones que permitan dar un impulso a este sector. En el caso de la producción de la Pimienta se considera importante generar cadenas de valor que permitan establecer una cosecha adecuada, un tratamiento y procesamiento del grano, así como la comercialización y generación de subproductos de la misma con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de las regiones productoras que proporcione una mejor calidad de vida a los productores y sus familias.

CONCLUSIONES

El objetivo fundamental de esta investigación fue Identificar alternativas de comercialización de la pimienta en la región, mediante un análisis del entorno, para identificar áreas de oportunidad, lo cual se cumple satisfactoriamente al realizar el análisis del contexto y los datos recabados tanto de los consumidores de la especia como los productores.

Señalando que se tienen muchas más áreas de oportunidad que fueron detectadas a través del estudio, como lo es la estandarización de la producción, así como del proceso de secado y desgranado de la pimienta, por lo que paralelamente se desarrolló una propuesta de modelo de utilidad de una máquina desgranadora de pimienta a bajo costo para los productores la cual está en revisión ante el IMPI

Por otro lado, los consumidores señalan que el consumo mayor de la pimienta molida la cual no es adquirida directamente de los productores ya que ellos no realizan este proceso, así como el desconocimiento del uso de la hoja de pimienta como condimento, así mismo se puede visualizar que no se han contemplado las propiedades medicinales de la misma, siendo esta otra área de oportunidad para introducir en el mercado.

Por lo que se debe reconocer que los productores de pimienta enfrentan grandes retos pues su situación es compleja en cuanto a la comercialización a causa de los intermediarios en el canal de distribución, que merman en mucho los ingresos. En este punto se puede considerar la organización de una especie de cooperativa que se ha dado en el estado para traer beneficios importantes a los productores no solo de la pimienta sino de varios productos al ser una región muy fértil. En este punto es importante señalar que, si han existido este tipo de

organizaciones, pero no han prosperado, por lo que se tendría que hacer un análisis minucioso al respecto para determinar la posibilidad de estructurar algún mecanismo que permita a los productores organizarse.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los productores de pimienta de Arroyo Blanco el apoyo para el desarrollo de la investigación, así como el trabajo de los alumnos involucrados en el proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] G. F. Santiago, «Oportunidades para la producción de pimienta en el estado de Puebla,» *El Economista*, 04 junio 2019.
- [2] Hueytamalco, «Agricultura en Hueytamalco, un lugar donde todo florece,» [En línea]. Available: <https://mihueytamalco.com/agricultura-en-hueytamalco/>. [Último acceso: 21 enero 2022].
- [3] InfoAgro, «El cultivo de la pimienta,» [En línea]. Available: <https://infoagro.com/aromaticas/pimienta.htm>. [Último acceso: 10 octubre 2021].
- [4] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, «Pimienta gorda, la pimienta mexicana,» 19 junio 2018. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/pimienta-gorda-la-pimienta-mexicana-161905>.
- [5] L. Ficher y J. Espejo, *Mercadotecnia*, México: McGraw Hill, 2017.
- [6] Secretaría de Economía, «Comercialización,» 2010. [En línea]. Available: <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/productos-servicios/comercializacion>.